

УДК 342.951

Новицький А.М. –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін
Національної академії служби безпеки України
ORCID: 0000-0001-6860-9654*

A.M. Novytskii –

*Doctor of Juridical Sciences, professor,
professor of the Department of Civil and Legal Disciplines
National Academy of the Security Service of Ukraine
(22 Mykhaila Maksymovycha Street, Kyiv, 03022, Ukraine)*

Новицька Н.Б. –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільного права та процесу,
Державний податковий університет
ORCID 0000-0003-4753-7625*

N.B. Novytska –

*Doctor of Juridical Sciences, professor,
Professor of the Department of civil law and procedure,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)*

Міжнародні стандарти та практика у сфері адвокатської діяльності та самоврядування

У статті розглядається важлива проблема імплементації міжнародних стандартів у сферу адвокатської діяльності та самоврядування в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. Акцентується на необхідності гармонізації національного законодавства з міжнародними нормами для забезпечення верховенства права та захисту прав людини, що є ключовим зобов'язанням України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Підкреслюється, що пріоритет прав і свобод людини є визначальним у реалізації європейського курсу України, що зумовлює впровадження міжнародних стандартів, які регулюють адвокатську діяльність.

Аналізуються ключові міжнародні документи, такі як Основні положення про роль адвокатів, Стандарти незалежності юридичної професії МАЮ та Кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, як орієнтири для реформування адвокатури в Україні. Розглядаються думки українських науковців та практиків щодо імплементації цих стандартів, зокрема питання спеціалізації адвокатів та недержавного характеру інституту адвокатури. Особлива увага приділяється принципам незалежності та самоврядності адвокатури як ключовим гарантіям ефективного захисту прав і свобод громадян.

Стаття підкреслює важливість самоврядування для забезпечення організаційної та фінансової незалежності адвокатури, що дозволяє адвокатам діяти виключно в інтересах клієнтів, без тиску з боку держави чи інших впливових структур. Розглядаються основні принципи адвокатського самоврядування, такі як незалежність, самоврядність, корпоративність, професіоналізм та доступність. Аналізуються завдання адвокатського самоврядування в Україні відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зокрема забезпечення незалежності адвокатів, підтримання високого професійного рівня, утворення та забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій та інші.

Зроблено висновок, що міжнародні стандарти підкреслюють важливість самоврядування адвокатської професії як гарантії її незалежності. Самоврядування дозволяє адвокатам самостійно регулювати свою діяльність, встановлювати професійні стандарти та забезпечувати дотримання етики.

Ключові слова: права людини, адвокат, адвокатське самоврядування, адвокатська діяльність, органи адвокатського самоврядування, міжнародні стандарти, адвокатська професія, адвокатська незалежність.

A.M. Novytskii, N.B. Novytska, International Standards and Practice in the Field of Advocacy and Self-Government

The article considers the important problem of implementing international standards in the field of advocacy and self-government in Ukraine in the context of European integration processes. The emphasis is on the need to harmonize national legislation with international norms to ensure the rule of law and the protection of human rights, which is a key obligation of Ukraine under the Association Agreement with the EU. It is emphasized that the priority of human rights and freedoms is decisive in the implementation of Ukraine's European course, which determines the implementation of international standards regulating advocacy. Key international documents are analyzed, such as the Basic Provisions on the Role of Advocates, the Standards of Independence of the Legal Profession of the International Bar Association and the Code of Rules for Advocates of the European Community, as guidelines for reforming the bar in Ukraine. The opinions of Ukrainian scholars and practitioners on the implementation of these standards are considered, in particular the issues of specialization of advocates and the non-state nature of the institute of advocacy. Particular attention is paid to the principles of independence and self-government of the bar as key guarantees of effective protection of citizens' rights and freedoms.

The article emphasizes the importance of self-government for ensuring the organizational and financial independence of the bar, which allows lawyers to act exclusively in the interests of clients, without pressure from the state or other influential structures. The main principles of bar self-government are considered, such as independence, self-government, corporatism, professionalism and accessibility. The tasks of bar self-government in Ukraine are analyzed in accordance with the Law of Ukraine "On the Bar and Advocacy", in particular ensuring the independence of lawyers, maintaining a high professional level, establishing and ensuring the activities of qualification and disciplinary commissions, and others.

The conclusion is made that international standards emphasize the importance of self-government of the legal profession as a guarantee of its independence. Self-government allows lawyers to independently regulate their activities, set professional standards and ensure compliance with ethics.

Keywords: human rights, lawyer, lawyer self-government, lawyer activity, lawyer self-government bodies, international standards, lawyer profession, lawyer independence.

Постановка проблеми. Україна долає не легкий шлях до інтеграції в європейський правовий простір. Основним завданням цього процесу є інтеграція та гармонізація українського законодавства з міжнародними стандартами які забезпечують верховенство права та захист прав людини. Це, є надзвичайно важливим завданням для нашої країни в світлі виконання взятих міжнародних зобов'язань, особливо в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Пріоритети прав і свобод людини та громадянина є доміантними у процесі реалізацій євроінтеграційних устремлень української держави. Історичний досвід дає підстави щодо висновку у тому, що природним шляхом розвитку сучасного суспільства є шлях

цивілізації, що передбачає активне членство у міжнародному співтоваристві. Україна, як демократична та правова держава, обрала стратегічний курс на європейську інтеграцію, тим самим зумовлюється впровадження у національне законодавство міжнародних стандартів, що регулюють адвокатську діяльність у різних галузях права[1].

Міжнародні стандарти адвокатської діяльності, такі як прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року Основні положення про роль адвокатів, Стандарти незалежності юридичної професії Міжнародної асоціації юристів (МАІЮ) та Кодекс правил для адвокатів країн

Європейського Співтовариства, є орієнтиром для реформування адвокатури в Україні.

Імплементация міжнародних стандартів та практики у сфері адвокатської діяльності та самоврядування є важливим завданням для України на шляху до європейської інтеграції, зміцнення верховенства права та забезпечення ефективного захисту прав людини.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тема міжнародних стандартів та їх практичної реалізації у сфері адвокатської діяльності та самоврядування не є новою в українській юридичній науці. На дане питання постійно звертають увагу українські як вчені так і практики адвокати.

Бандурка О.О. дослідивши європейські стандарти адвокатської діяльності цілком обґрунтовано стверджує що, Україна створила умови, у яких адвокати можуть виконувати свої професійні обов'язки та функції, забезпечуючи захист їхньої ролі та прав, а також інших учасників судової системи. За умов, що всі учасники судового та іншого процесу за участі органів влади будуть дотримуватися закону адвокати можуть захищати своїх клієнтів відповідно до Закону[1].

Окремі аспекти імплементації у національну правову систему міжнародних стандартів адвокатури розглядали Т. Вільчик та В. Святоцька, доводячи що, спеціалізація як стандарт адвокатської діяльності не врегульована ні на рівні законодавчих, ні на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Спеціалізація дає змогу поглиблювати знання, вміння та навички адвоката у певній галузі (галузях) права. Спеціалізація сприятиме підвищенню кваліфікації адвокатів і, як наслідок, поліпшенню якості наданої правничої допомоги. Запроваджувати спеціалізацію адвоката необхідно ще до стадії складання ним кваліфікаційного іспиту – в процесі навчання у вищому навчальному закладі[5].

Цікавим, з точки зору нашого дослідження є праця Міжнародні стандарти щодо функціонування адвокатської діяльності та їх імплементації в українське законодавство О. Приходько. Здійснивши аналіз європейських стандартів інституту адвокатури та адвокатської діяльності автор робить висновок що європейські стандарти адвокатури – це система взаємопов'язаних вимог, принципів і правил, що

регулюють діяльність адвокатів і організацію державної адвокатури для повноцінного захисту прав і свобод людини[6].

Цілком погоджуємося з думкою Бандурки С.С. що деякі з національних стандартів адвокатури, які імplementовані з міжнародних і регіональних (європейських) актів, є відносно новими для вітчизняної правової системи, зокрема стандарт недержавного характеру інституту адвокатури, самоврядування адвокатської діяльності, необхідність постійного навчання та підвищення кваліфікації адвокатами тощо[4]. Адже саме недержавний, самоврядний характер адвокатури є **однією з ключових гарантій її незалежності та ефективності у захисті прав і свобод людини та громадянина.**

Метою цієї статті є дослідження міжнародних стандартів та практики у сфері адвокатської діяльності та самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Україна має юридичні зобов'язання перед такими міжнародними організаціями, як Організація Об'єднаних Націй, Рада Європи та Європейський Союз, щодо дотримання міжнародних та європейських стандартів. Виконання цих зобов'язань здійснюється шляхом приведення національного законодавства у відповідність до норм міжнародного права та інтеграції міжнародних правових стандартів у національну практику.

Цілком погоджуємося з тезою В. Святоцької: «Формулювання національних стандартів адвокатури повинно відбуватися з урахуванням: результатів наукових і практичних досліджень; міжнародних і регіональних стандартів; правил, норм та інших актів, що стосуються прав і свобод людини та їхнього захисту; прогресивних національних стандартів адвокатури зарубіжних держав; судової практики національних і міжнародних судів; інших видів юридичної практики; прогресивних традицій і звичаїв адвокатської діяльності України та інших держав. Це, зі свого боку, дасть змогу уніфікувати міжнародні стандарти організації та діяльності адвокатури, обрати й оптимізувати комплекс правил адвокатської діяльності, встановити підвищені професійні вимоги до адвокатів і діяльності адвокатури, порівняно з уже досягнутим рівнем»[7].

У нашому дослідженні, як було зазначено вище, основний акцент буде зроблено саме на

міжнародні стандарти здійснення самоврядування у сфері незалежної адвокатської діяльності. Самоврядність забезпечує організаційну та фінансову незалежність адвокатури. Адвокати самостійно формують свої органи управління, встановлюють правила професійної етики, контролюють їх дотримання та вирішують питання дисциплінарної відповідальності. Це унеможлиблює втручання держави у внутрішні справи адвокатури та гарантує її незалежність. Адвокати не підпорядковані органам державної влади, не отримують від них вказівок і не залежать від їхньої волі. Це дозволяє адвокатам діяти виключно в інтересах своїх клієнтів, не боячись тиску з боку держави чи інших владних структур. Вони можуть вільно використовувати всі законні засоби для захисту прав та свобод громадян, навіть якщо це суперечить інтересам окремих державних службовців чи органів влади.

Вивчаючи структуру адвокатського самоврядування в демократичних державах, важливо відзначити, що ключовою його функцією є захист колективних потреб та інтересів членів адвокатської спільноти в межах визначеної компетенції. Це передбачає створення професійних критеріїв діяльності, етичних норм поведінки та механізмів контролю за рівнем надання юридичних послуг.

У 1988 році був прийнятий Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства[3], який встановлює етичні стандарти для адвокатів у країнах Європейського Союзу, регулюючи питання конфлікту інтересів, конфіденційності, незалежності, професійної компетентності та відносин з клієнтами, судами та колегами.

Основною метою Кодексу є подальший розвиток інтеграції в рамках європейського співтовариства і розширення міжнародної діяльності адвокатів в країнах співтовариства викликали необхідність розробки загальних правил, що застосовуються до адвокатів, як судових захисників, так і консультантів з юридичних питань, які займаються міжнародною практикою в країнах співтовариства[3].

Варто зазначити, що такий важливий міжнародний документ на перше місце у діяльності адвоката ставить – незалежність. Тобто завдання, що виконуються адвокатом у процесі професійної діяльності, вимагають його

абсолютної незалежності і відсутності будь-якого впливу на нього, пов'язаного, в першу чергу, з його особистою заінтересованістю або з тиском зовні. Незалежне становище адвоката сприяє зміцненню в суспільстві довіри до процедур правосуддя і неупередженості суддів. Таким чином, адвокату необхідно уникати будь-яких ущемлень власної незалежності і не поступатися принципами обов'язку заради інтересів клієнта, суду або інших осіб[3].

Незалежність та самоврядність адвокатури є ключовими принципами, закріпленими в Основних принципах ООН щодо ролі адвокатів. Ці принципи є міжнародно визнаними стандартами, яких повинні дотримуватися всі держави.

Необхідно зазначити, що у Стандартах незалежності юридичної професії Міжнародної асоціації юристів (МАЮ), ухвалених на Конференції МАЮ 7 вересня 1990 р. у Нью-Йорку акцентовано увагу саме на тому, що професійні асоціації юристів відіграють життєво важливу роль у підтримці професійних стандартів та етичних норм, у захисті своїх членів від необґрунтованих обмежень і порушень, у забезпеченні юридичною допомогою всіх, хто її потребує, а також у взаємодії з урядовими та іншими інститутами для досягнення цілей правосуддя[2].

Міжнародні стандарти юридичної професії Міжнародної асоціації юристів підкреслюють важливість самоврядування адвокатської професії як гарантії її незалежності. Зокрема особлива увага у зазначеному документі приділена асоціації правників - незалежній самоврядній асоціації юристів.

До основних завдань Асоціації юристів і адвокатів з забезпечення незалежності юридичної професії повинні віднесено: розвиток і підтримку правосуддя, в якому не буде місця для страху або покровительства; забезпечення честі, гідності, компетентності, професійних стандартів та етичних норм в поведінці і дисципліні; а також захист інтелектуальної та економічної незалежності адвоката від його клієнта; захист ролі і значення юристів у суспільстві, а також їх професійну незалежність; г) захист гідності і незалежності суду; сприяння вільному і рівному доступу населення до системи юстиції, включаючи надання юридичної допомоги; сприяння забезпеченню права

кожного громадянина на швидке, справедливе і гласне слухання у компетентному, незалежному та неупередженому судовому органі в відповідно до належної і справедливої процедури з будь-яких справ; сприяння здійсненню правових реформ, сприяння проведенню дискусій у суспільстві, пропонуючи свої коментарі з проблем розуміння сутності, тлумачення і застосування чинного і пропонованого законодавства; сприяння тому, щоб рівень юридичної освіти є необхідною умовою для заняття юридичною професією, продовженню підвищення юристами своєї кваліфікації, а також просвіті населення та формуванню громадської думки щодо ролі Асоціації; забезпечення вільного доступу до заняття юридичною професією для всіх осіб, які мають необхідну професійну підготовку, без будь-якої дискримінації і надавати допомогу тим, хто тільки починає свою професійну діяльність; сприяння забезпеченню добробуту представників професії та надання, в необхідних випадках, допомоги членам їх сімей; приєднання до міжнародних організацій юристів та брати участь у їх роботі[2].

Адвокатське самоврядування дозволяє адвокатам самостійно регулювати свою діяльність, встановлювати професійні стандарти та забезпечувати дотримання етики.

Так, відповідно до п. 21 Стандартів незалежності юридичної професії Міжнародної асоціації юристів асоціації повинні затверджувати і проводити в життя свій професійний кодекс. У цьому кодексі повинні міститися правила збудження і проведення дисциплінарної справи, які відповідають загальноприйнятим правилам[2].

Основні принципи, роль і обов'язки адвокатів, а також вимоги до дисциплінарних процедур, що стосуються професійної діяльності адвокатів закріплені у Рекомендації № R (2000) 21 Комітету Міністрів державам-членам про свободу професійної діяльності адвокатів ухваленій Комітетом Міністрів Ради Європи на 727 засіданні заступників міністрів 25 жовтня 2000 року[8]. Зокрема, адвокатському самоврядуванню присвячено принцип 5 «Об'єднання».

Державам членам рекомендовано «дозволяти і спонукати адвокатів до створення й приєднання до місцевих, національних і міжнародних професійних об'єднань, які,

власними силами або разом з іншими органами, опікуватимуться посиленням професійних стандартів і забезпеченням захисту незалежності та інтересів адвокатів. Адвокатські колегії та інші професійні об'єднання адвокатів мають бути органами, побудованими на засадах самоврядування, незалежними від влади і від широкого загалу. Слід поважати діяльність адвокатських колегій та інших професійних об'єднань адвокатів щодо захисту своїх членів та їхньої незалежності від неналежних обмежень або втручань»[8].

Розвиток адвокатського самоврядування є складним та багатограним процесом, який потребує постійної уваги та зусиль з боку адвокатської спільноти, держави та суспільства.

Основоположними засадами адвокатського самоврядування є ключові принципи, на яких ґрунтується організація та діяльність адвокатури як незалежного інституту громадянського суспільства. Вони забезпечують ефективний захист прав та свобод людини, сприяють утвердженню верховенства права та розвитку правової держави. Дотримання цих принципів є необхідною умовою для існування незалежної та ефективної адвокатури в демократичному суспільстві. Основними принципами адвокатського самоврядування є:

- принцип незалежності. Адвокатура повинна бути незалежною від органів державної влади, політичних партій, бізнесу та інших впливових груп.

- принцип самоврядності. Адвокати самостійно формують свої органи управління, встановлюють правила професійної етики та контролюють їх дотримання.

- корпоративний принцип. Адвокати об'єднані в професійні організації, які захищають їхні інтереси та сприяють розвитку професії.

- принцип професіоналізму. Адвокатська спільнота повинна постійно спонукати своїх членів до підвищення кваліфікації та дотримання високих стандартів професійної етики.

- принцип доступності. Допомога адвоката повинна бути доступною для всіх, хто її потребує, незалежно від їхнього матеріального стану.

Україна активно реалізуючи політику євроінтеграції імплементує норми міжнародного

права у національне законодавство що регулює питання адвокатського самоврядування.

Починаючи з 2012 р., в Україні відбувається масштабна імплементація міжнародних та європейських стандартів адвокатури в національну правову систему. Як результат, нині вже сформовані якісні національні стандарти, які стосуються організації та діяльності адвокатури, що прийняті уповноваженими державними органами або органами адвокатського самоврядування. Такі стандарти ґрунтуються на міжнародних і регіональних стандартах адвокатури, а також на внутрішньодержавних особливостях, традиціях і звичаях упорядкування та ведення цього правничого фаху. Такі сталі міжнародні та європейські стандарти, як недержавний характер адвокатської діяльності, свобода професії (незалежність), самоврядування, відсутність дискримінації на зайняття адвокатською діяльністю, особливий статус адвоката, доступність послуг адвокатів, дисциплінарна відповідальність адвокатів, професіоналізм, необхідність постійного навчання та підвищення кваліфікації, етичні стандарти адвокатської діяльності та інші вже давно стали обов'язковими для українських адвокатів [7].

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатське самоврядування - гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом[9].

Основними завданнями адвокатського самоврядування є: забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності; підтримання високого

професійного рівня адвокатів; утворення та забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури; створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності; забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність; забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України; участь у формуванні Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному законом[9].

Як позитив необхідно відзначити і чітко визначену систему органів адвокатського самоврядування та їх повноваження.

Висновок. Розвиток адвокатського самоврядування є важливим елементом становлення правової держави та забезпечення ефективного захисту прав людини. Воно передбачає надання адвокатській спільноті широких повноважень щодо організації своєї діяльності, встановлення професійних стандартів та контроль за їх дотриманням.

Міжнародні стандарти підкреслюють важливість самоврядування адвокатської професії як гарантії її незалежності. Самоврядування дозволяє адвокатам самостійно регулювати свою діяльність, встановлювати професійні стандарти та забезпечувати дотримання етики.

В Україні розвиток адвокатського самоврядування є важливим кроком на шляху до створення сильної та незалежної адвокатури, здатної ефективно захищати права громадян. Імплементація міжнародних стандартів та практики у сфері адвокатської діяльності та самоврядування є важливим завданням для України на шляху до європейської інтеграції, зміцнення верховенства права та забезпечення ефективного захисту прав людини.

Список використаних джерел:

1. Бандурка С.С. Європейські стандарти адвокатської діяльності. *Європейські перспективи*. № 1, 2022. С. 5-11. URL: https://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/2022/02/5-_Bandurka.pdf.
2. Стандарти незалежності юридичної професії Міжнародної асоціації юристів (МАЮ), ухвалені на Конференції МАЮ 7 вересня 1990 р. у Нью-Йорку. URL: [http:// pravolib.pp.ua/ist-12--idz-ax247--nf-26.html](http://pravolib.pp.ua/ist-12--idz-ax247--nf-26.html).
3. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_343#Text.
4. Бандурка С.С. Адвокатура України на сторожі закону: монографія. Харків: Майдан, 2021. 224 с.

5. Вільчик Т., Святоцька В. Міжнародні стандарти адвокатури: проблеми імплементації у національну правову систему. *Право України*. 2019. № 12. С. 54-69.
6. Приходько О.І. Міжнародні стандарти щодо функціонування адвокатської діяльності та їх імплементації в українське законодавство. *Держава та регіони. Серія: Право*. 2022. № 2 (66). С. 210-215.
7. Святоцька В. Стандарти організації та професійної діяльності адвокатури: порівняльно правове дослідження. *Ін Юре*. 2019. С. 35, 94.
8. Рекомендація № R (2000) 21 Комітету Міністрів державам-членам про свободу професійної діяльності адвокатів. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/R_2000_21_2000_10_25.pdf.
9. Про адвокатуру та адвокатську діяльність. Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#n360>.

References:

1. Bandurka S.S. Yevropeiski standarty advokatskoi diialnosti. *Yevropeiski perspektyvy*. № 1, 2022. S. 5-11. URL: https://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/2022/02/5-_Bandurka.pdf.
2. Standarty nezalezhnosti yurydychnoi profesii Mizhnarodnoi asotsiatsii yurystiv (MAIu), ukhvaleni na Konferentsii MAIu 7 veresnia 1990 r. u Niu-Iorku. URL: <http://pravolib.pp.ua/ist-12--idz-ax247--nf-26.html>.
3. Zahalnyi kodeks pravyl dlia advokativ krain Yevropeiskoho Spivtovarystva. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_343#Text.
4. Bandurka S.S. Advokatura Ukrainy na storozhi zakonu: monohrafiia. Kharkiv: Maidan, 2021. 224 s.
5. Vilchik T., Sviatotska V. Mizhnarodni standarty advokatury: problemy implementatsii u natsionalnu pravovu systemu. *Pravo Ukrainy*. 2019. № 12. S. 54-69.
6. Prykhodko O.I. Mizhnarodni standarty shchodo funktsionuvannia advokatskoi diialnosti ta yikh implementatsii v ukrainske zakonodavstvo. *Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo*. 2022. № 2 (66). S. 210-215.
7. Sviatotska V. Standarty orhanizatsii ta profesiinoi diialnosti advokatury: porivnialno pravove doslidzhennia. *In Yure*. 2019. S. 35, 94.
8. Rekomendatsiia № R (2000) 21 Komitetu Ministriv derzhavam-chlenam pro svobodu profesiinoi diialnosti advokativ. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/R_2000_21_2000_10_25.pdf.
9. Pro advokaturu ta advokatsku diialnist. Zakon Ukrainy vid 5 lypnia 2012 roku № 5076-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#n360>.